

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ САЯБАҚТАРЫНЫҢ ИНТЕРАКТИВТІ КӨГАЛДАНДЫРУ КАРТАСЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ БІЛІМ БЕРУДЕ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

А.М.САПАРӘЛІ

Абай атындағы ҚазҰПУ

Тарих және құқық факультеті

7M01603-Тарих: тарих біліміндегі цифрлық технологиялар мамандығының 2 курс
магистранты

Аннотация. В статье рассматривается историко-педагогическая эволюция крупных парков города Алматы и обосновывается методика создания интерактивной карты озеленения как современного образовательного ресурса. Анализируется процесс трансформации городских парков от рекреационных зон к пространствам общественного воспитания, исторической памяти и культурной социализации в XIX–XXI вв. Особое внимание уделяется концу XIX – началу XX века, когда парки стали выполнять функции неформального образовательного пространства. В работе раскрываются этапы создания интерактивной карты озеленения, включающие сбор исторических данных, их систематизацию и цифровую визуализацию. Показаны возможности использования интерактивной карты в школьном и вузовском образовании, а также ее значение для развития исследовательских, пространственных и критических навыков обучающихся. Делается вывод о высоком педагогическом потенциале городских парков и эффективности цифровых инструментов в преподавании истории и краеведения.

Ключевые слова: история Алматы, городские парки, историко-педагогическая эволюция, образовательное пространство, интерактивная карта, озеленение города, неформальное образование, историческая память.

Abstract. The article explores the historical and pedagogical evolution of major urban parks in Almaty and substantiates the methodology for creating an interactive greening map as a modern educational resource. The study analyzes the transformation of urban parks from recreational areas into spaces of public education, historical memory, and cultural socialization from the late nineteenth to the early twenty-first centuries. Special attention is paid to the late nineteenth and early twentieth centuries, when parks began to function as informal educational environments. The article outlines the main stages of developing an interactive greening map, including the collection of historical data, their systematization, and digital visualization. The educational potential of the interactive map in secondary and higher education is demonstrated, highlighting its role in developing students' research, spatial, and critical thinking skills. The study concludes that urban parks possess significant pedagogical value and that digital mapping tools are effective in teaching history and local studies.

Keywords: Almaty history, urban parks, historical and pedagogical evolution, educational space, interactive map, urban greening, informal education, historical memory.

Алматы қаласының ірі саябақтары қалалық кеңістіктің маңызды құрамдас бөлігі ретінде тек демалыс пен рекреация аймағы ғана емес, сонымен қатар қоғамдық тәрбие, тарихи жады және мәдени әлеуметтену кеңістігі қызметін атқарып келеді. Қалалық саябақтардың қалыптасуы мен дамуын педагогикалық тарих тұрғысынан зерделеу олардың қоғам өміріндегі тәрбиелік, ағартушылық және мәдени рөлін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда Алматы қаласының ірі саябақтарының тарихи-педагогикалық эволюциясы қаланың әлеуметтік және мәдени даму тарихымен тығыз байланысты күрделі үдеріс ретінде қарастырылады.

XIX ғасырдың ортасында Алматы (сол кездегі Верный бекінісі) қалыптаса бастаған кезеңде қоғамдық бақтар мен жасыл аймақтар қаланың санитарлық-гигиеналық жағдайын жақсарту және тұрғындардың тұрмыс сапасын арттыру мақсатында ұйымдастырылды. Алғашқы саябақтар мен бақтар әскери-әкімшілік орталықтың маңында орналасып, қоғамдық тәртіп пен мәдени мінез-құлықты қалыптастырудың құралы ретінде қарастырылды. Бұл кезеңде саябақтар ресми оқу орындарынан тыс, бірақ қоғамдық тәрбиенің бейресми кеңістігі ретінде қызмет атқарды.

XIX ғасырдың соңы - XX ғасырдың басында Алматы қаласының ірі саябақтары оқу-ағарту және мәдени кеңістік ретіндегі қызметін кеңейтті. Қалалық саябақтарда серуендеу мәдениеті қалыптасып, әдеби кештер, музыкалық қойылымдар, мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Мұндай іс-шаралар қала тұрғындарының эстетикалық талғамын тәрбиелеуге, қоғамдық мәдениетті қалыптастыруға ықпал етті. Сонымен қатар саябақтар табиғатпен тікелей байланыс орнату арқылы экологиялық тәрбие берудің алғашқы тәжірибелік алаңына айналды.

XX ғасырдың алғашқы жартысында Алматы қаласының ірі саябақтары тарихи жады мен азаматтық тәрбиенің маңызды кеңістігі ретінде айқындала түсті. Саябақ аумақтарында орналасқан ескерткіштер, мемориалдық нысандар мен тарихи орындар өткенді есте сақтауға, тарихи оқиғаларды түсіндіруге мүмкіндік берді. Бұл кезеңде саябақтар қоғамдық сана қалыптастырудың, патриоттық және азаматтық тәрбие берудің маңызды құралдарының біріне айналды.

Кеңестік кезеңде Алматының ірі саябақтары бұқаралық мәдениет пен идеологиялық тәрбиенің орталығы ретінде дамыды. Саябақтарда жаппай мәдени-ағартушылық іс-шаралар, спорттық жарыстар, мерекелік шерулер өткізілді. Бұл кезеңде саябақтардың тәрбиелік қызметі жоспарлы және жүйелі сипат алып, олар қоғамдық тәрбиенің институционалдық элементіне айналды. Дегенмен бұл үдеріс көбіне идеологиялық мазмұнмен шектеліп, саябақтардың тарихи жады мен көпқырлы педагогикалық әлеуеті толық ашыла қойған жоқ.

Тәуелсіздік кезеңінде Алматы қаласының ірі саябақтары тарихи-мәдени мұра нысандары ретінде қайта бағаланды. Қалалық саябақтар ұлттық жадыны жаңғырту, тарихи сананы қалыптастыру және экологиялық мәдениетті дамыту кеңістігіне айналды. Бұл кезеңде саябақтарды білім беру үдерісінде пайдалану, әсіресе тарихи білім мен тәрбиені пәнаралық тұрғыдан ұйымдастыру мүмкіндіктері кеңейе түсті.

Қазіргі кезеңде Алматы қаласының ірі саябақтарының тарихи-педагогикалық эволюциясы цифрлық технологиялар арқылы жаңа мазмұнмен толықтырылуда. Интерактивті карталар, цифрлық архивтер мен визуалды деректер саябақтардың тарихи дамуын кеңістікте көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл құралдар арқылы оқушылар мен студенттер қалалық тарихты зерттеп, саябақтарды тарихи дерек пен тәрбиелік ресурс ретінде қабылдай бастайды. Осылайша саябақтар заманауи тарихи білім берудің тәжірибелік алаңына айналып отыр.

Алматы қаласының ірі саябақтарының тарихи-педагогикалық эволюциясы олардың қарапайым демалыс аймағынан қоғамдық тәрбие мен тарихи жады кеңістігіне дейінгі ұзақ жолын көрсетеді. Саябақтар әр тарихи кезеңде қоғамның әлеуметтік, мәдени және тәрбиелік сұраныстарына жауап беріп, педагогикалық тарих тұрғысынан маңызды әлеуметтік-педагогикалық феномен ретінде қалыптасты. Бұл тәжірибені қазіргі білім беру жүйесінде тиімді пайдалану қалалық тарихты оқытудың мазмұнын байытып, тарихи сананы қалыптастырудың жаңа ғылыми-практикалық мүмкіндіктерін ашады.

Қазіргі білім беру жүйесінде тарихи білімді оқытудың мазмұны мен формаларын жаңғырту, білім алушылардың зерттеушілік және кеңістіктік ойлау қабілеттерін дамыту маңызды педагогикалық міндеттердің бірі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда қалалық кеңістікті, әсіресе саябақтар мен жасыл аймақтарды тарихи-танымдық және тәрбиелік ресурс ретінде пайдалану педагогикалық тарих ғылымында өзекті бағытқа айналып отыр. Алматы қаласының

саябақтарына арналған интерактивті көгалдандыру картасын құру және оны білім беру үдерісінде пайдалану тарихи білімді оқытудың заманауи әрі тиімді әдістемелік үлгісін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Алматы қаласының саябақтары тарихи, мәдени және экологиялық тұрғыдан бай мұра болып табылады. Олар қаланың әртүрлі тарихи кезеңдеріндегі әлеуметтік өзгерістерді, урбанистік дамуды және қоғамдық тәрбиенің эволюциясын көрсететін кеңістіктік дереккөздер ретінде қарастырылады. Сондықтан интерактивті карта жасау барысында саябақтар тек географиялық нысан ретінде емес, тарихи-педагогикалық феномен ретінде қарастырылуы тиіс. Бұл карта қаланың көгалдандыру тарихын кезең-кезеңімен, визуалды және деректік негізде көрсетуге бағытталады.

Интерактивті көгалдандыру картасын құру әдістемесі бірнеше өзара байланысты кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде тарихи деректерді жинақтау жүзеге асырылады. Бұл кезеңде архивтік материалдар, тарихи карталар, фотосуреттер, мерзімді баспасөз деректері, саябақтардың құрылу тарихына қатысты ғылыми еңбектер мен естеліктер пайдаланылады. Әрбір саябақтың пайда болу уақыты, атауының өзгеруі, кеңістіктік шекаралары және қоғамдық қызметі анықталады. Бұл деректер тарихи нақтылық пен ғылыми дәйектілікті қамтамасыз етеді.

Екінші кезеңде жиналған деректерді жүйелеу және цифрлық форматқа көшіру жүзеге асырылады. Саябақтар тарихи кезеңдерге (XIX ғасырдың соңы, XX ғасырдың басы, кеңестік кезең, тәуелсіздік кезеңі) бөлініп, карта қабаттары ретінде ұсынылады. Әр қабатта белгілі бір уақыт аралығындағы көгалдандыру үдерісі, саябақтардың қызметі мен педагогикалық маңызы көрсетіледі. Бұл тәсіл білім алушылардың тарихи хронологияны кеңістікте қабылдауына мүмкіндік береді.

Үшінші кезеңде интерактивті элементтерді енгізу әдістемесі қолданылады. Картаға мәтіндік түсіндірмелер, тарихи анықтамалар, фотогалереялар, қысқаша бейнематериалдар және дереккөздерге сілтемелер орналастырылады. Бұл интерактивтілік білім алушылардың дерекпен өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырып, зерттеушілік қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар карта пайдаланушыға белгілі бір саябақты таңдап, оның тарихи-педагогикалық эволюциясын толық көруге мүмкіндік береді.

Интерактивті көгалдандыру картасын білім беруде пайдалану әдістемесі жобалық және зерттеушілік оқыту қағидаттарына негізделеді. Орта мектепте бұл карта Қазақстан тарихы, өлкетану және география пәндерінде қосымша оқу материалы ретінде қолданылуы мүмкін. Мұғалімдер карта арқылы қала тарихын кеңістікте түсіндіріп, оқушыларға белгілі бір саябақтың тарихын зерттеу, оның қоғам өміріндегі рөлін талдау сияқты тапсырмалар ұсына алады. Бұл тәсіл оқушылардың сыни ойлауын, тарихи деректі талдау қабілетін және кеңістіктік ойлауын дамытады.

Жоғары оқу орындарында интерактивті көгалдандыру картасы педагогикалық тарих, урбанистика, өлкетану және цифрлық гуманитаристика курстарында тиімді қолданыс табады. Студенттер карта негізінде ғылыми жобалар, презентациялар, курстық және дипломдық жұмыстар дайындай алады. Сонымен қатар карта болашақ тарих мұғалімдерін даярлау барысында оқу-әдістемелік құрал ретінде пайдаланылып, оларды заманауи цифрлық ресурстармен жұмыс істеуге үйретеді.

Интерактивті көгалдандыру картасын қолданудың маңызды әдістемелік артықшылығы - пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мүмкіндігі. Карта тарих, география, экология және мәдениеттану пәндерін өзара байланыстырып, білім алушылардың кешенді дүниетанымын қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен бірге бұл құрал экологиялық тәрбие мен азаматтық жауапкершілікті дамытуда да тиімді, себебі саябақтардың сақталуы мен дамуы қоғам мен табиғат арасындағы өзара байланысты түсіндіреді.

Қорытындылай келе, Алматы қаласы саябақтарының интерактивті көгалдандыру картасын құру және оны білім беруде пайдалану әдістемесі тарихи білімді оқытудың мазмұнын жаңғыртып, оны тәжірибелік және зерттеушілік бағытта дамытуға мүмкіндік береді. Бұл әдістеме қалалық кеңістікті оқу-ағарту ресурсы ретінде қарастырып, педагогикалық тарих ғылымында заманауи цифрлық технологияларға негізделген жаңа ғылыми-практикалық бағыттың қалыптасуына жол ашады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Козбагарова Н.Ж. XX ғасырдағы Қазақстан ландшафттық сәулетінің дамуы: архитектура докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация авторефераты. – Алматы, 2010.
2. Унагаева Н.А. XX ғасырдың екінші жартысы – XXI ғасырдың басындағы ландшафттық сәулеттегі типология және композиция мәселелері (шетелдік тәжірибе): архитектура кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация авторефераты. – Мәскеу, 2011.
3. Щукин А. Мінсіз саябақты іздеу жолында // «Эксперт» журналы. – 2019. – № 44 (1140).
4. Ландшафттық сәулеттегі инновациялар: VI ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2010. – 98 б.
5. Самойлов К.И. Қазақстанның ең көне геоглифтерінің ерекшеліктері // Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы. – 2018. – № 1 (67). – 69–74 бб.
6. Самойлов К.И. Қазақстанның ең көне сәулеті: геоглифтер. Типтік үлгілер альбомы. – Алматы, 2016. – 14 б.
7. Колпаковский Г.А. Семиречье және Жетісу өлкесінің сипаттамалары. – Санкт-Петербург, XIX ғ. соңы.
8. Венюков М.И. Очерки Заилийского края. – Санкт-Петербург, 1860-жж.
9. Мушкетов И.В. Түркістан өлкесінің геологиялық және географиялық сипаттамасы. – Санкт-Петербург, 1886.
10. Романов П., Ярская-Смирнова Е. (ред.) Қазіргі білім беру кеңістігіндегі инклюзия және қоғамдық орта. – Мәскеу, 2008.